

RUPI and its meaning.

Dr. Rakshit Madan Bagde¹

¹Assistant Professor, Department of Economics, Late Mansaramji Padole Arts College,
Ganeshpur, Bhandara.
ORCID ID - 0000-0002-7507-0244
rakshitbagde@gmail.com

Abstract

Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi has started digital initiatives from time to time. You can see that a kind of digital revolution has taken place in India in the last few years. Indian citizens have become more aware of digital payment methods which are improving the quality of life. In the financial year 2023, India will start issuing digital currency, as Finance Minister Nirmala Sitharaman would have announced in the budget. On 2 August 2021, the Prime Minister of India Shri Narendra Modi has launched a digital payment platform named e-RUPI digital platform. National Payments Corporation of India (NPCI) has launched an innovative digital solution called 'e-RUPI' in collaboration with Department of Financial Services (DFS), National Health Authority (NHA), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) and partner banks. The boat has been given. What is the function of this rupee through paper, its function and its effect on the Indian economy will be put into practice.

Keyword - currency, trend, economy, e-RUPI, digital currency.

ई रुपी आणि अर्थकारण

डॉ. रक्षित मदन बागडे¹

¹सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, स्व.मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपुर, भंडारा.
ORCID ID - 0000-0002-7507-0244

प्रस्तावना-

भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी डिजिटल उपक्रम सुरू केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतात एक प्रकारची डिजिटल क्रांती झालेली आपणास दिसून येते आहे. भारतीय नागरिक डिजिटल पेमेंट पद्धतीबद्दल अधिक जागरूक झाले आहेत ज्यामुळे जीवनमानात सुधारणा होत आहे. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारत डिजिटल चलन जारी करण्यास सुरुवात करेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती. 2 ऑगस्ट 2021 रोजी, भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी e-RUPI डिजिटल प्लॅटफॉर्म नावाचे डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म लॉन्च केले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS), नॅशनल हेल्थ

ऑर्थोरिटी (NHA), आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW) आणि भागीदार बँकांच्या सहकार्याने हे अभिनव डिजिटल सोल्यूशन लॉन्च केले आहे ज्याला 'ई- RUPI' असे नाव देण्यात आले आहे. या पेपर च्या माध्यमातून ई रुपया काय आहे, त्याची कार्ये आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील त्याचा होणारा परिणाम अभ्यासण्यात येणार आहे.

कि शब्द - ई रुपी, चलन, अर्थव्यवस्था

ई रुपी म्हणजे काय?

ई रुपी हे मुळात एक डिजिटल व्हाउचर आहे जे लाभार्थ्याला त्याच्या फोनवर SMS किंवा QR कोडच्या स्वरूपात मिळते. हे एक प्री-पेड व्हाउचर आहे, जे तो/ती जाऊन ते स्वीकारणाऱ्या कोणत्याही केंद्रावर त्याची पूर्तता करू शकतो. या अखंड वन-टाइम पेमेंट यंत्रणेचे वापरकर्ते रुपी स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे कार्ड, डिजिटल पेमेंट ॲप किंवा इंटरनेट बँकिंग प्रवेशाशिवाय व्हाउचर रिडीम करू शकतील. हे संपर्करहित ई रुपी सोपे, सुरक्षित आणि सुरक्षित आहे कारण ते लाभार्थ्यांचे तपशील पूर्णपणे गोपनीय ठेवते. या व्हाउचरद्वारे संपूर्ण व्यवहार प्रक्रिया तुलनेने जलद आणि त्याच वेळी विश्वासार्ह आहे, कारण आवश्यक रक्कम आधीच व्हाउचरमध्ये साठवलेली आहे.

ई रुपी आता कुठे वापरता येईल?

सुरुवात करण्यासाठी NPCI ने 1,600 हून अधिक रुग्णालयांशी करार केला आहे जिथे ई रुपी रिडीम करता येईल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, येल्या काही दिवसांत e-RUPI चा वापरकर्ता आधार वाढण्याची अपेक्षा आहे, अगदी खाजगी क्षेत्र देखील कर्मचार्यांना लाभ देण्यासाठी आणि MSMEs व्यवसाय ते व्यवसाय (B2B) व्यवहारांसाठी त्याचा अवलंब करतील. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, इंडसइंड बँक आणि आयसीआयसीआय बँक हे यात भागीदार आहेत.

ई रुपी हे खाजगी कॉर्पोरेट्स आणि इतर ग्राहक विभागांसाठी देखील त्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देईल, जसे की मोठ्या मूल्याच्या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, ट्रान्झिट/पेट्रोल/विद्यार्थी कार्ड, फॉरेक्स ट्रॅव्हल कार्ड्स, इतरांसह. ई रुपी चा सरकारसाठी मुख्य फायदा म्हणजे बँक नसलेल्या आणि फीचर फोन वापरकर्त्यांमध्ये प्रवेश सक्षम करणे, प्राप्तकर्त्यांचे बँक खाते किंवा KYC शिवाय इश्यूला परवानगी देते.

ई रुपी डिजिटल चलनांपेक्षा वेगळे कसे आहे?

ई रुपी ची ओळख भारतात डिजिटल चलन असण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असले तरी, ते स्वतःच डिजिटल चलन नसून एक सामाजिक सेवा व्हाउचर प्रणाली आहे, ज्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत कोणत्याही विसंगतीशिवाय विशिष्ट लाभ विना विलंब पोहोचतील याची खात्री करणे हा आहे. हे क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा वेगळे आहे जे आपणाला वस्तू आणि सेवा खरेदी करू देतात किंवा फायद्यासाठी त्यांचा व्यापार करतात. महत्त्वाचे म्हणजे ते शासन-नियंत्रित आहे. प्रीपेड व्हाउचर ज्यासाठी सरकारने पैसे दिले आहेत ते मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाईल, किमान सुरुवातीला, कल्याणकारी सबसिडी देण्यासाठी याचा वापर केला जाणार आहे. चीन, युरोप आणि इतर काही देशांप्रमाणे व्हर्च्युअल कॅश जारी करण्याच्या

शर्यतीत भारत आघाडीवर नाही , परंतु Facebook च्या Diem सारख्या क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढीमुळे अधिकाऱ्यांना घाऊक आणि किरकोळ क्षेत्रातील पथदर्शी प्रकल्पांना नजीकच्या भविष्यात प्रोत्साहन दिले आहे .

“क्रिप्टोकरन्सी ब्लॉकचेनवर आधारित आहे, तर ई रुपी UPI सिस्टमवर आधारित आहे. हे आपल्याला ऑनलाइन मिळणाऱ्या गिफ्ट व्हाउचरसारखेच आहे परंतु यावेळी ते सरकार जारी करत आहे. डिजिटल चलन सुरू करण्यासाठी सरकारचे हे पहिले पाऊल आहे. श्री. मालवीय म्हणतात कि, “क्रिप्टोकरन्सी आणि ई-रुपी यांचा उद्देश एकच आहे - बँक नसलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे परंतु येथे दृष्टीकोन भिन्न आहे, क्रिप्टोकरन्सी वितरित केल्या जातात आणि एक्सचेंजचे विकेंद्रित माध्यम आहे तर दुसरीकडे, ई रुपी हे केंद्रीकृत आहे परंतु त्याच प्रकारचे डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल आहे”.

कॉर्पोरेट्ससाठी फायदे -

- 1) कॉर्पोरेट्स त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे कल्याण करू शकतात.
- 2) डिजिटल व्यवहार केल्याने खर्च कमी होईल.
- 3) जारीकर्त्याद्वारे व्हाउचर रिडम्शनचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो.
- 4) जलद, सुरक्षित आणि संपर्करहित व्हाउचर वितरण व्यवस्था.

सेवा पुरवठादारांना फायदे-

- 1) सुलभ आणि सुरक्षित - व्हाउचर सत्यापन कोडद्वारे अधिकृत असणार आहे.
- 2) त्रासमुक्त आणि संपर्करहित पेमेंट संग्रह - रोख किंवा कार्ड हाताळण्याची आवश्यकता नाही.
- 3) त्वरीत रिडम्शन प्रक्रिया.

उपभोक्त्याला होणारे फायदे-

- 1) संपर्करहित - लाभार्थींना व्हाउचरची प्रिंट आउट घेण्याची गरज नाही.
- 2) सुलभ विमोचन - 2-चरण विमोचन प्रक्रिया.
- 3) सुरक्षित - विमोचन करताना लाभार्थीला वैयक्तिक तपशील सामायिक करण्याची आवश्यकता नाही म्हणून गोपनीयता राखली जाते.
- 4) डिजिटल किंवा बँक उपस्थिती आवश्यक नाही - व्हाउचर रिडीम करणाऱ्या ग्राहकाकडे डिजिटल पेमेंट ॲप किंवा बँक खाते असणे आवश्यक नाही. e-RUPI हे बेसिक फोनवरही चालते.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने ई-रुपी डिजिटलची मर्यादा वाढवली आहे. लोकांना अधिक लाभ हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सरकारने जारी केलेले व्हाउचर असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँक ई रुपी व्हाउचरची कमाल मर्यादा रु. 10000 वरून 1 लाख रुपये करणार आहे. शिल्लक

संपेपर्यंत सिंगल व्हाउचरचे एकाधिक वापर देखील केले जाऊ शकतात. पूर्वी e-RUPI हे फक्त एकवेळचे व्हाउचर होते. हे व्हाउचर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लॉंच करण्यात आले होते. हे व्हाउचर नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लॅटफॉर्मवर काम करते. कोविड-19 लसीकरणसाठी सरकारकडून ई रुपी व्हाउचर मोठ्या प्रमाणात जारी केले जात आहेत. इतर अनेक प्रकरणे आहेत ज्यांचा विविध राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारांकडून सक्रियपणे विचार केला जात आहे. हे व्हाउचर जारी करणार्या 16 बँका आहेत तर 8 बँका ई रुपी चे अधिग्रहण करणार्या आहेत.

समारोप -

ई रुपी सुरू केल्याने, हे स्पष्ट झाले आहे की सरकार नवीन डिजिटल उपक्रमांना पाठिंबा देत आहे, कारण त्यांना अपेक्षा आहे की भारतामध्ये विविध सेवांसाठी व्यवहार आणि पैसे देण्याची पद्धत बदलण्याची प्रचंड क्षमता आहे. लहान मूल्याच्या व्यवहारांसाठी, विशेषतः देशातील बिगर-डिजिटल ग्राहक वर्गाद्वारे डिजिटल पेमेंटचा अवलंब वाढवून याला समर्थन मिळते. भारताच्या उच्च चलन ते जीडीपी गुणोत्तरामुळे हे प्रमाणित होते की असे डिजिटल उपक्रम आणि क्रिष्टो मालमत्ता/डिजिटल चलने सह-अस्तित्वात राहू शकतात आणि संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था तयार करण्याच्या दिशेने भारताला आघाडीवर ठेवू शकतात. पुढे, e-RUPI भारतातील PPIs चा वापर चांगल्या प्रकारे चॅनेलीकरण आणि निधीचे निरीक्षण करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

संदर्भ -

- [1] <https://theprint.in/theprint-essential/what-is-e-rupi-how-it-could-be-the-first-step-towards-launching-digital-currency-in-india/709256/>
- [2] <https://www.livemint.com/>
- [3] <https://vikaspedia.in/e-governance/digital-payment/all-about-erupi>
- [4] <https://pmmodiyojana.in/e-rupi-digital-payment/#:~:text=It%20is%20a%20QR%20code,India%20on%20its%20UPI%20platform.>
- [5] <https://www.card91.io/what-is-e-rupi-and-how-it-is-a-big-leap-in-the-digital-payments-ecosystem-in-india/>